

TEMA

Criando cenários 3D próximos da realidade: a incorporação de zonas climáticas em um simulador e emulador de veículos autônomos

MOTIVAÇÃO

A simulação de veículos autônomos em cenários realistas é essencial para o desenvolvimento de algoritmos de navegação e evasão de obstáculos. No entanto, a incorporação de robustez climática e resiliência a falhas são alguns dos grandes desafios atuais.

Este projeto propõe integrar zonas climáticas no simulador UNetyEmu, recentemente aceito como Demo no SBRC 2025 e enviado para o SIGCOMM 2025. Condições como chuva e ventos fortes permitirão criar e avaliar diferentes tipos de algoritmos de navegação e até mesmo estudar falhas na recepção e envio de mensagens entre os veículos e as estações base de comunicação.

OBJETIVOS

- Estudar e selecionar modelos simples de clima (ex: chuva e vento) para simulação.
- Implementar a representação visual e lógica de zonas climáticas no UNetyEmu.
- Executar simulações com veículos autônomos em cenários com e sem clima adverso.
- Analisar como as condições climáticas afetam o comportamento dos algoritmos de navegação e comunicação.

PRÉ-REQUISITOS

- Experiência com linguagens de programação como C# e Python
- Familiaridade com o desenvolvedor de jogos Unity
- (Desejável) Familiaridade com o emulador de redes Mininet-WiFi

FINANCIAMENTO

- Bolsa FAPESP ou FUNCAMP (a negociar).
- (Opcional) Transformação em TFC ou IC.

CONTATO

@ Prof. Christian Rothenberg
(chesteve@unicamp.br)

DATAS IMPORTANTES

- Envio de **currículo** e **histórico escolar** por e-mail até **30/06/2025**
- Entrevistas com candidatos selecionados entre 07/07/2025 e 11/07/2025
- Divulgação dos resultados até 18/07/2025
- Início das atividades em 01/08/2025